

O'zMU Tarix fakulteti Davlat va fuqarolik jamiyati

institullari boshqaruvi yo`nalishi 2-bosqich magistranti

Axmedov Raxmatjon Nematjon o`g`li

Xorazm viloyatida turkman diasporasining shakillanishi

“Turkmanlar” (Olaulylik) mahallasi misolida

Anatatsiya: o'zbekiston ko'p millatli xalq bo'lib unda 130 dan ortiq millat vakillari istiqomat qilib kelmoqd. Shulardan biri turkman millati bo'lib Xorazm viloyati Urganch tumanidagi “Turkmanlar” mahallasining shakillanishi va uning bugungi faoliyati haqida haqida bilib olishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Etno mahalla, Turkmanlar, Olaulylik, Ulli hovli, Abulg'oz Bahodirxon, Turkman- O'zbek do'stlik uyi.

"Yurtimizda etnik o'ziga xoslikni rivojlantirish va millatlararo munosabatlarni yanada uyg'unlashtirishda milliy madaniy markazlar va etno mahallalar katta rol o'ynamoqda. Jumladan, Xorazm viloyatida qozoq, turkman, rus, koreys va tatar milliy madaniy markazlar faoliyat olib boradi. O'zbeklar va turkmanlar qadimdan yonma-yon, hamjihat yashab kelgan. Hozirgi kunda yurtimizning har bir hududida etnomahallalar tashkil etilmoqda. Ushbu mahallalar O'zbekistonda etnoturizmni rivojlantirishda katta rol oynaydi. Jumladan, Xorazm viloyati Urganch tumani G'oybu qishlog'i “Olaulylik” mahallasida qadim zamondan turkmanlar yashab kelayotgan hududda hozirda etnomahalla tashkil etilgan. 2015-yilda mahalla nomi “**Turkmanlar**” nomiga o'zgartirildi Hozirda bu mahallada 4550 odam istiqomat qilmoqda. Shularning 1700 dan ortig'i turkman millatiga mansub aholi tashkil qiladi. Mahallada 1245 oila istiqomat mavjud. Hududi 661 gektarni tashkil qiladi.

Hozirgi kunda mahalla raisi O`rozmetov Odilbek Qodirberganovich.¹ Mahallaning o`ziga xos tomoni shundaki, ushbu hududda XVI-XVII asrlarga oid Turkmanlarning “Ulli hovli” deb nomlangan katta tarixiy qal’a qo`g`oni joylashgan va turkman mahallasi mazkur tarixiy majmua tevtarak atrofida joylashgan. Shuningdek, 2018-yil aprelda Turkmaniston Prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning mamlakatimizga tashrifi chog`ida Toshkent shahrida “Ashxobod” bog`i va Maxtumquli ko`chasi, Xorazm viloyatida O`zbek-turkman do`stlik uyi va “Ulli hovli” majmuasining ochilishi xalqlarimiz o`rtasidagi do`stlik, birlik va madaniy yaqinlikning yorqin namunasi bo`ldi². Yangi ochilgan o`zbek turkman do`stlik uyi oldiga ikki xalqning ham sevimli shoiri hisoblangan Mahtumquli haykali o`rnatildi. Bugun “**Turkmanlar**” mahallasida ya`ni “Ulli hovli” atrofida 4 mingdan ortiq turkman millati vakillari o`zbeklar bilan birgalikda ahil-inoq yashab kelmoqdalar. Bu yerdagi turkmanlar va o`zbeklar o`rtasida quda-andachilik qarindoshlik rishtalari o`rnatilgan. Ushbu mahallaga tashrif buyurgan mehmonlar turkman va o`zbek madaniyati bilan bir vaqtning o`zida tanishish, ikkala madaniyatning bir-biriga o`xshash va farqli tomonlarini ko`rish mumkin.

Ayniqsa quyidagilar mehmonlarda juda katta qiziqish uyg`otadi:

- Turkman milliy taomlari
- Turkman milliy liboslari
- Turkmanlar hayotidan fotolavhalar (fotogalereya)
- Suratlar galereyasi
- Hunarnadchilik ustaxonalari

¹ “Turkmanlar” MFYning 8.04.2022-yilgi ma`lumotnomasi

² <https://kknews.uz/oz/88788.html>

- Turkman gilamlari
- Turkman o'tovlari (qora uy)
- Turkman otlari
- Tuyalar
- Turkman milliy xonalari intereri

G'oybu qishlog'iga 1650-1690 yillarda Turkman millati vakillari kelib joylashishgan va shu yerda qo'nim topishgan. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, bu voqealar mashhur Xiva xoni Abulg'oziy Baxodirxon (1603-1664) darvida ro'y bergan. Abulg'oziy Baxodirxon Turkmanlarning iltimosiga binoan imorat qurishlari uchun G'azovot qanalining orqa (shimol) tomonidagi qumloq yerlarni ularga ajratib bergan. Shundan keyin bu hududda turkmanlar o'z uylarini qura boshlashgan va uylar o'sha paytda har yer-xar yerda, betartib joylashganligi sababli bu hudud «Olaulylik» deb atalgan. Unchalik ko'p vaqt o'tmasdan Turkman sardorlari o'zining tashabbuskorligi bilan tez tanilishgan. Ulardan yeng mashhuri bo'lgan Turkmanlar katxudosi oqsoqol Xo'jamberdi bojimon edi, aynan uning tashabbusi bilan «Olaulylik» hududida katta qurilish ishlari boshlangan. Bir necha yil ichida qurib bitkazilgan bu bino «Ulli hovli» (Katta hovli) deb atalgan.

1- rasm Ulli hovli majmuasi (rasm Ullihovli.uz

saytidan olindi)

Xovlining 100 ta xonasi bo'lib, ular 100dan ortiq oilani o'z bag'riga olgan. Hovli katta maydonni sal kam 1 gektar yerni egallagan, shu bois unga Ulli (katta) hovli deb nom berishgan. Uzoq yillardan beri saqlanib kelayotgan bu tarixiy yodgorlik o'zining miqyosi,

memoriy yechimi, olis yillarning silsilasini o'zida aks ettirganligi bilan ko'pchilikning diqqat e'tiborini jalb qilib kelmoqda. Bugungi kunda "Ulli hovli" tarixiy obidasi o'ziga xos noyob sayyohlik manziliga aylantirilgan. Bu yerda sayyohlarni jalb etuvchi ko'plab xizmat turlari tashkil etilgan.

2- rasm O'zbek-Turkman do'stlik uyi (rasm Ullihovli.uz saytidan olindi)

Foydalanilgan adabiyotlar

“Turkmanlar” MFYning 8.04.2022-yilgi ma'lumotnomasi

Internet saytlar

1. kknews.uz
2. Kun.uz